

२१वीं सदी के हिंदी काव्य में चित्रित हाशिए का समाज : दलित विमर्श

जितेश्वरी साहू

शोधार्थी, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर ४९२०१५ छत्तीसगढ़, भारत

Corresponding author E-mail: jiteshwarijs510@gmail.com

Received: 03 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

प्रस्तावना

दलित साहित्य दलितों पर गुजरी हुई आप बीती का साहित्य है। उनके द्वारा जिया हुआ और भोगा हुआ सत्य का कटु अनुभव है, उन कटु अनुभवों को समाज के समक्ष रखकर उन पीड़ाओं से मुक्ति का आवाहन करने वाला साहित्य का वह अंश जिसमें हजारों वर्षों से हमारी सामाजिक व्यवस्था में कृषक, दलित और नारी ही पीड़ित रहे एक आंदोलन का रूप लेकर उस व्यवस्था के प्रति विद्रोह जताते हुए अपने स्वत्व अधिकार हेतु संघर्ष का तीव्र स्वर दलित साहित्य है। वास्तव में दलित साहित्य पीड़ितों और वंचितों के जागरण का स्वर है। सदियों से उन्हें कमजोर समझ कर उनके साथ अन्याय, अत्याचार और घृणा पूर्ण निम्नतर पाशविक व्यवहार किया जाता रहा है। दलित साहित्य उनके हक की माँग, समानता, सम्मान आदि प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयास का मुखर स्वर है।

जनक

भारत देश के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित डॉ. बाबा भीमराव अंबेडकर इस दलित मुक्ति संघर्ष के जनक हैं। उन्होंने दलितों, वंचितों, तिरस्कृत, पीड़ितों, अवहेलित, अपमानित, बहिष्कृत लोगों को समाज में स्वाभिमान एवं सम्मानपूर्वक जीने का हौसला दिलाया। कायरता और भीरुपन को त्याग कर संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए डटकर सामना करने का जज्बा दिया। “इस महापुरुष ने दलितों को मानव होने का अहसास दिलाया और वाणी दी। “शेर को दहाड़ना सिखाया” वे सिर्फ संसद भवन में ही नहीं संसद के बाहर भी हिन्दू परंपरा के प्रचलित बुराइयों के साथ चार हाथ करते रहे। जब भी, जहाँ भी, जिस मंच से भी, जो भी उन्होंने

सवाल उठाए, वे सभी उन्हीं बुराइयों के बारे में और दलितों के उत्थान के बारे में रहे। हिन्दू कोड बिल के जरिए उन्होने हिन्दुओं को सुधारने की कोशिश किये।

डॉ. बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा निर्मित भारत के संविधान के मूल अधिकार में दर्ज -

१. अवसर की समानता
२. अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
३. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
४. अस्पृश्यता का संपूर्ण निवारण मुख्यतः दलितों के हित एवं अधिकार से संबधतता रखते है।^१

“सन् 1914 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका ‘अछूत की शिकायत’ नामक पहली दलित कविता प्रकाशित की। परन्तु यह एक चेतना का प्रस्थान बिंदु ही रहा। इसके पश्चात ही बीसवीं सदी के प्रारंभिक काल में उत्तरप्रदेश में स्वामी अछूतानंद हरिहर ने दलित जागरण को सशक्त स्वर प्रदान करने का कार्य किया। सन् 1980 के पश्चात् देश के भिन्न-भिन्न दलित सांस्कृतिक संगठनों ने डॉ भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श पुरोधा स्वीकार कर साहित्य में दलितों की अभिव्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाया।”^२ जिसके चलते इस पर केंद्रित कथा, कहानी, नाटक, कविता आदि लिखे जाने लगे।

दलित की परिभाषा

“दलित” शब्द और ‘दलित साहित्य’ अपनी व्यापकता, अर्थवत्ता, सार्थकता तथा अस्मितागत बोध के रूप में आज विद्वत जनो के मध्य साहित्यिक विमर्श के विषय बने हुए है। अतः दलित शब्द का वास्तविक अर्थ एवं आशय को समझा जाना आवश्यक है।

‘दलित’ शब्द के अन्तर्गत कुचले गए, दबाए गए जनो का समुदाय आता है। इनकी जीवन कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी भारतीय हिंदू संस्कृति पुरातन है। चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से लेकर अद्यतन जातियो की श्रेष्ठता-क्रम में विद्यमान है। वेदो, स्मृतियो, पुराणो में व्यक्त जीवन पद्धति वर्ण व्यवस्था पर टिकी हुई है। इस तरह का मिथ्या प्रचार आज भी जारी है कि इस वर्ण व्यवस्था का सृष्टा ईश्वर है मानव नहीं। जबकि ये सारी बातें मिथ्या और मानव विरुद्ध है।

“दलित शब्द का अर्थ पीडित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छिना गया हो होता है।”^३ वास्तव में ‘दलित’ क्या है? ‘दलित’ कोई जाति नहीं बल्कि परिवर्तन और क्रांति का सूचक है। दलित मानवता वादी धर्म में विश्वास करता है। परन्तु वह ईश्वर के अस्तित्व, पुनर्जन्म, आत्मा तथा उन तथाकथित धार्मिक ग्रंथों को अस्वीकार करता है जो मानव में भेदभाव लाने की शिक्षा देते है। “दलित” इस देश में दबाए गए सताए हुए समाज का प्रतिनिधि करता है जो वर्षो से जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त तथा विवश है।

21वीं सदी के हिंदी काव्य में दलित समाज का विमर्श

21वीं सदी के प्रथम दशक में कथा, कविता, नाटक, आत्मकथा, लघुकथा, उपन्यास और स्फुट लेखन में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब तक के हिन्दी साहित्य में जो आक्रोश, वेदना, विद्रोह, प्रहार, असंतोष, व्यवस्था के प्रति विद्रोह का विस्फोटक रूप रहा, उसमें परिवर्तन आया। और पहले से अधिक सुसंस्कृत, सुसभ्य एवं तर्कनिष्ठ लेखन सामने आया

तथा जनमानस द्वारा सराहा जाने लगा। साथ ही उस पर विचार विमर्श होने लगा। दलित समाज में व्याप्त अंधविश्वास, झूठी भ्रामक मान्यताएं, रूढ़ियों, ताबीज, फूंक आदि को जड़ से फेंकने का आवाहन होने लगा। दलित कवि, कविता के लिए या कविता की प्रसिद्धि के लिए कविता नहीं लिखते अपितु कविता उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त्र करती है। उनमें अपनी मुक्ति के लिए छटपटाहट है, बेचैनी है और वे उसी मुक्ति के लिए कविता की रचना करते हैं।

“कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्ष 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता “अछूत की शिकायत” पहली दलित कविता है जबकि कुछ अन्य विद्वान स्वामी अछूतानन्द हरिहर को पहला दलित कवि कहते हैं। स्वामी अछूतानंद हरिहर ने 1910 से 1927 तक कविताएँ लिखी।”^४

21 वीं सदी के प्रमुख दलित कवि की कविताओं में दलित चित्रण इस प्रकार है।

• ओमप्रकाश वाल्मिकी

हिंदी दलित साहित्य में ओमप्रकाश वाल्मिकी का नाम शीर्षस्थ कवियों में गिना जाता है। उनकी कविताओं में दलित वेदना का तीव्र स्वर मुखरित होता स्पष्ट परिलक्षित होता है।

“जब भी देखता हूँ मैं
झाड़ू या गंदगी से भरी बाल्टी कनस्तर
किसी हाथ में, मेरी रगों में दहकने लगते हैं।
यातनाओं के कई हजार वर्ष एक साथ।”^५

प्रस्तुत पंक्तियों में वाल्मिकी जी ने दलितों की वेदनाओं, यातनाओं का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण करते हुए व्यवस्था के प्रति आक्रोश तथा विद्रोह प्रदर्शित किया है।

“ये भूखे प्यारे बच्चें एक दिन
बाहर आएंगे एक दिन
बन्द अंधेरी कोठरियों से
कच्ची माटी की गंध
सांसो में भरकर।”^६

इन पंक्तियों में कवि के आशापूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देता है और वे कहते हैं कि एक दिन उनको अपने अधिकार अवश्य मिलेंगे तथा वे समक्ष एवं समर्थ होंगे।

• जयप्रकाश कर्दम

कवि जयप्रकाश कर्दम की कविताएँ परस्परवाद और यथास्थितिवाद समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। इनकी कविताएँ हृदय को अंदर तक झकझोरती हैं, शोर नहीं करती परन्तु अंदर ही अंदर विद्रोह के लिए तैयार करती हैं।

“जी करता है
ध्वस्त कर दूँ इन किलों को
चिन्दी-चिन्दी कर दूँ।

इनका वजूद”^७

“ये किले” कविता में कवि कहते हैं, कि वह इस परम्परा वादी सामाजिक व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा चाहता है, जिससे उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

अन्य कविताओं “दलित वेश में” क्रांति का बिगुल बजा दो” में श्री जयप्रकाश कर्दम ने दलितों को जातिय शोषण से मुक्ति दिलाने का जो साहित्यिक प्रयास किया है, वह डॉ. अम्बेडकर के क्रांतिकारी विचारों से अभिप्रेत है।

• श्योंराज सिंह बेचैन

कवि बेचैन जी का काव्य संग्रह “ क्राँच हूँ मैं “ में कवि के द्वारा भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति है, इसमें रचनाकार स्वयं को क्राँच पक्षी मान रहा है, जिसका शिकारी वध करता है।

“क्राँच हूँ मैं,
भुक्तभोगी मैं तुम्हारे तीर का,
दर्द मेरा औ, मेरा सन्ताप दूसरों के
पाप का मैं भोगता अभिशाप।”^८

यहाँ पर कवि द्वारा भोगे हुए पीड़ा का यथार्थ स्वानुभूति है।

ऐसे ही अन्य कविता “हस्तक्षेप” “खून हमारा” में कवि ने दलितों, पीड़ितों, शोषितों के पीड़ाओं और शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित किया है।

• मोहनदास नैमिशराय

मोहन दास नैमिशराय अपनी कविता में समाज में व्याप्त वर्णवादी घिनौनी कुरीतियों को विरोध करने हेतु दलितों को आवाहन करते हैं, और दलितों में अपने अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागृत करते हैं।

“ईश्वर की मौत
उस पल होती है,
जब मेरे भीतर उठता है सवाल,
ईश्वर का जन्म
किस माँ की कोख में हुआ
ईश्वर का बाप कौन?”^९

यह कविता ईश्वर के नाम पर धंधा करने वालों पर तीखा प्रहार प्रस्तुत करता है।

- सुशीला टाकभौरे

सुशीला टाकभौरे मशहूर दलित कवयित्री होने के साथ-साथ दलित विमर्शकार भी है। उनकी कविताओं का संकेन्द्रण दलित और स्त्री दोनों है। सामन्तवादी व्यवस्था पर प्रहार तथा तीखा अलोचना करती है, जिसने दलितों और स्त्रियों को दमन कर अपने कब्जे में रखा है।

“सदियों की गुलामी है
ऊपर देखने की आदत ही नहीं है
कैसे देखेंगे क्रान्तिसूर्य को
कैसे समझेंगे
जागृति और परिवर्तन के प्रकाश को।”^{१०}

“हमारे हिस्से का सूरज” कविता में कवयित्री ने दलित समाज की आज की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि आज भी दलित समाज में परिवर्तन नहीं आया है। आगे आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए आव्हान करती है।

- कुसुम वियोगी

कुसुम वियोगी की कविता “हरिजन” में समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के तहत् किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार पर आक्रोश व विद्रोह है।

“कुत्ते, बिल्ली अथवा कोई जानवर
मन्दिर, कुओं, पोखर एवं तालाबों में
पानी पी सकते हैं
परन्तु ! हरिजन आज भी।
उस पर चढ़ नहीं सकते।”^{११}

यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए किए गए अमानवीय व्यवहार पर तीव्र प्रहार है। सवर्ण समुदाय द्वारा दलितों को कुत्ते, बिल्ली और जानवरों से भी बदतर समझा जाता है।

- कैवल भारती

कैवल भारती की दलित कविताएँ अनेक भाषाओं में लिखी जानी कविता को समकक्ष रखकर हिंदी दलित कविता का मूल्यांकन करने के आधार पर तैयार किया गया है, अतएव इनका अलग ही पहचान है।

“आइए इस नववर्ष में
बहिष्कार करें
ब्राम्हणवाद, सामन्तवाद और
पूँजीवाद का
इससे जन्में जातिवाद और

फासीवाद का
बहिष्कार करें उस राजनीति का
जो निभा रही है पुण्यमित्र की भूमिका”^{१२}

ब्राम्हणवाद, सामन्तवाद, पूंजीवाद, जातिवाद आदि समाज में व्यापक रूप से पनप रहे हैं और राजनीति इन सबको संरक्षण दे रही है। कवि इन सभी सामाजिक व्यवस्था का बहिष्कार करने के लिए जन समुदाय को आव्हान करता है ताकि एक समता मूलक मानवता वादी समाज की स्थापना हो सके।

• डॉ. तेज सिंह

डॉ. तेज सिंह दलित कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अनेक दलित विषयक रचनाएँ तथा लेख देशी-विदेशी, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

“यानि हर जगह
तुम्हारा आरक्षण उचित है
मेरा अनुचित
तुमको हराम का हलुवा उचित है
मुझको ईमानदारी और मेहनत की
रोटी भी अनुचित है।”^{१३}

यहाँ दलित कवि जातिगत वर्णभेद मिटाकर एक समतावादी समाज का निर्माण चाहता है। दलितों को मिलने वाले आरक्षण से सवर्ण चिढ़ते हैं, तो उनको भी दलितों के समान वे सारे कार्य में भागीदार होना चाहिये, जिसे दलित समुदाय सदियों से कब्जा आ रहा है।

• डॉ. एन. सिंह

“जिस तरफ जाइए ये शोर है।
इस शहर के लोग आदमखोर है।
रक्तरंजित हाथ खादी में छिपाए
घूमते निद्रवन्द लम्पट चोर है।”^{१४}

कवि कहता है कि यहाँ कहीं भी शांति नहीं है। सफेद पोशों के नकाब में यहाँ हत्यारे घूमते हैं, जो समाज में अराजकता और अशांति फैलाते हैं। और यही समाज में खुलेआम घूमते नजर आते हैं।

• पूनम तुषामड

पूनम तुषामड मजदूर युग दलित कवयित्री हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह माँ मुझे मत दो” 2010 में प्रकाशित हुआ। जयप्रकाश कर्दम जी इनकी कविताओं के बारे में कहते हैं कि ये कविताएँ सवाल करती हैं, और चेतना को झकझोरती हैं।”

“पर खबरदार

अब मेरे समाज के हाथ में
भी चाबुक है, शक्ति का
जो तुम्हारे दंभ को चूर-चूर करने का
रखती है, हौसला।”^{१५}

अब दलित समाज अपने अधिकारों के सचेत और जागरूक है, और वह भय से मुक्त और साहस से युक्त है, वह अन्याय और अत्याचार का जवाब देना सीख गया है।

इस प्रकार अन्य कविताएँ भी दलितों पर किए गए शोषण, अन्याय, उत्पीड़न तथा अत्याचार के विरुद्ध आक्रोश हृदय को छुं जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख दलित कवियों में सूरजपाल चौहान, श्री डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधाकर, पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, जयप्रकाश लीलवान, रजनी तिलक दामोदर मोरे, राजेंद्र बडगूजर आदि उल्लेखनीय हैं।

विश्लेषण

ज्ञात है कि भारतीय समाज सदियों से वर्ण व्यवस्था के शिकंजे में फंसा रहा है। यह वर्ण व्यवस्था मानव को मानव में भेद बताकर उनके मध्य अलगव और दूरी लाता रहा, जिसके चलते पूरा भारत हिन्दू धर्म के परम्परावादी मान्यताओं और शास्त्रों का हवाला देकर चार वर्णों ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बाँट दिया गया। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज के सबसे निम्न वर्ग शूद्र को समझा जाने लगा और उसे मूलभूत आवश्यकताओं एवं अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा। उन्हें सवर्णों के सेवा करने का कार्य सौंपा गया। उनके साथ पशु से बदतर व्यवहार किया गया। उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित, शोषित और उपेक्षित कर मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ दी गईं। यह सामाजिक परंपरा सदियों तक चलता रहा। परन्तु धीरे-धीरे युग बदलने के साथ स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी, अपने उपर किये जाने वाले अन्याय के विरुद्ध लड़ने और कहने का साहस हुआ। वास्तव में दलित आंदोलन और दलित चेतना का सूत्रपात महाराष्ट्र से महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ. भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। जिसके चलते समाज में विभिन्न क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और लोगों ने अपने अधिकार एवं अन्याय के विरुद्ध लड़ना प्रारंभ किये।

आज 21वीं सदी के दलित कवियों ने प्राचीन काल से चलने वाली इस अमानवीय वर्ण व्यवस्था और दलितों के साथ किये जाने वाले सदियों से अत्याचार, शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, भेदभाव अस्पृश्यता आदि के विरुद्ध तीखे शब्दों में विरोध जताते हुए एक समतामूलक समाज गढ़ने का आव्हान किया गया है। या यूँ कहिए कि दलित कवियों के स्वर में आक्रोश, विद्रोह और युद्ध का ऐलान है, जो पाखंडवादी, स्ववादी, मनुवादी और ब्राम्हणवाद के विरुद्ध है।

“मैने अब उठा ली है, कलम
झाड़ू के बदले
करेंगे साफ तुम्हारी सारी जिन्दगी
बचाएँगे हम
देश की टूटती एकता को”
(डॉ. सी. बी. भारती, आक्रोश)

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलित कविता का मुख्य लक्ष्य दलितों की वेदना, संताप, उत्पीड़न और उनके साथ दलित अनुभवों को स्वर देना है। अपने स्वयं के हक एवं सामाजिक न्याय हेतु सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाना व विद्रोह करना है। दलित कविता का मुख्य कार्य उन सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जो समाज में वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवादी सौंच के कारण व्याप्त है। ताकि दलितों को उसके हिस्से का आत्मसम्मान, प्रेम, अधिकार और न्याय प्राप्त हो सके। कविता का प्रमुख उद्देश्य दलित समुदाय में अन्याय और दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह, आक्रोश उत्तेजना तथा जागरण लाना है और उन्हें उचित सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति दिलाना है। जिससे समूचे राष्ट्र में एक समन्वय वादी मानवता वादी समाज की स्थापना हो तथा बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया जा सके।

“वर्ण – जाति – व्यवस्था को ध्वस्त करने हेतु उस पर जबरदस्त प्रहार करने का काम दलित कविता ने किया है। दलित कविता ने वर्ण जाति व्यवस्था को ध्वस्त भले ही नहीं किया हो उसकी चुलो को हिला अवश्य दिया है।”^{१६}

सन्दर्भ सूची

१. www.deshbandhu.com.in
२. वही
३. <https://hi.m.wikipedia.org>
४. वही
५. ओमप्रकाश वाल्मिकी : “बस्स बहुत हो चुका” (काव्य संग्रह), पृ. ७९-८०
६. ओमप्रकाश वाल्मिकी : “बाहर आएंगे एक दिन” कविता, पृ. २१
७. डॉ. जयप्रकाश कर्दम : “गूँगा नहीं था मैं” पृ. ११
८. श्योंराज सिंह बचैन : “क्रौंच हूँ मैं” सहयोग प्रकाशन दिल्ली पृ. २१
९. मोहनदास नेमिशराय : दलित निर्वाचित कविताएँ (सं. कवँल भारती), पृ. १०७
१०. सं. सुशीला टाकभौरे : हमारे हिस्से का सूरज, पृ. ३
११. कुसुम वियोगी : व्यवस्था के विषधर, (हरिजन) अपना प्रकाशन, दिल्ली, 1995, पृ. १०
१२. कंवल भारती : “दलित चेतना की कविता”(सं. रमणिका गुप्ता), पृ. २१
१३. डॉ. तेजसिंह : दलित साहित्य (सं. जयप्रकाश कर्दम), पृ. ४१
१४. डॉ. एन. सिंह : “सतह से उठते हुए” (राज पब्लिकेशन हाऊस दिल्ली), पृ. ७०
१५. पूनम तुषामड : माँ मुझे मत दो (सफाई कर्मचारी) आन्दोलन प्रकाशन, पृ. ७८
१६. दलित चेतना की कविताएँ : सं रामचंद्र एवं प्रवीण कुमार, पृ. १०७-१०८